

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA: CAMINHOS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL

Raquel Ribeiro Barreto Nunes¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Estadual do Norte Fluminense,
20221212202023@pq.uenf.br

DOI:10.5281/zenodo.17109834

1. INTRODUÇÃO

A agricultura sustentável surge como alternativa às práticas convencionais, visando reduzir impactos ambientais, conservar os recursos naturais e promover a segurança alimentar. A educação ambiental atua como instrumento de transformação social, aproximando comunidades, escolas e agricultores de práticas mais conscientes. Nesse contexto, a integração entre sustentabilidade, segurança alimentar e educação fortalece o desenvolvimento local e contribui para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, ao estimular o uso de plantas alimentícias tradicionais e diversificadas, promove-se a valorização da biodiversidade e a redução da dependência de monoculturas, ampliando a resiliência dos sistemas alimentares frente às mudanças climáticas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, por meio de consultas a artigos científicos, livros e relatórios institucionais. As bases SciELO, Google Scholar e FAO foram utilizadas, contemplando publicações entre 2000 e 2023. Os descritores aplicados foram: “agricultura sustentável”, “segurança alimentar”, “plantas alimentícias” e “educação ambiental”.

3. RESULTADOS

As análises demonstram que práticas como policultivos, sistemas agroflorestais, compostagem e adubação orgânica são eficazes para conciliar produtividade agrícola com preservação ambiental. A agricultura familiar e comunitária, quando fortalecida por políticas públicas, favorece a soberania alimentar e reduz a vulnerabilidade social. Além disso, programas educacionais voltados para agricultores, escolas e comunidades urbanas têm se mostrado fundamentais para a disseminação de práticas sustentáveis e para a conscientização sobre a importância da biodiversidade alimentar. Observou-se também que experiências de integração entre escolas e hortas comunitárias oferecem resultados positivos, pois unem teoria e prática, permitindo a formação de uma nova geração mais consciente sobre a relação entre alimentação, saúde e sustentabilidade.

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a agricultura sustentável, quando aliada à educação ambiental, contribui diretamente para a segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável. A inserção de práticas agroecológicas em currículos escolares, projetos comunitários e políticas governamentais representa um caminho promissor para sociedades mais resilientes diante das mudanças climáticas. Dessa forma, fortalecer a integração entre ciência, educação e práticas agrícolas sustentáveis é fundamental para consolidar modelos de produção que respeitem o meio ambiente, assegurem a qualidade dos alimentos e garantam um futuro mais justo e equilibrado.

Palavras-Chaves: Agroecologia; Educação Ambiental; Plantas Alimentícias; Segurança Alimentar; Sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. A. *Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável*. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022.

GLIESSMAN, S. R. *Agroecology: the ecology of sustainable food systems*. 2. ed. CRC Press, 2015.

SACHS, I. *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SILVA, M. A.; OLIVEIRA, J. P.; SANTOS, R. L. Agricultura familiar e sustentabilidade. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 15, n. 3, p. 45-60, 2020.